

IJTIMOYIY XARAKTERDAGI SOLIQ IMTIYOZLARINING FUNKSIYALARI VA QO`LLANILISHI

Maxsadaliyeva Maftuna

Bank-Moliya akademiyaning magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10873207>

Annotatsiya: Mazkur tadqiqot ishimizda soliq imtiyozlarining iqtisodiy mohiyati, ahamiyati, ularni qo'llash tamoyillari, iqtisodiyotni rivojlantirishda soliq imtiyozlarni o'rni, uning afzalliklari va kamchiliklari, milliy soliq tizimida soliq imtiyozlarining holati tahlili, mavjud to'siqlar va muammolar atroflicha to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: soliq tizimi, soliq imtiyozlari, soliq stavkasi, ijtimoiy xarakterdagi soliq imtiyozi.

Har qanday rivojlanish bosqichiga kirgan va yuksak rivojlangan davlatlarning iqtisodiy rivojlanish jarayonlarini tahlil etadigan bo'lsak, unda boshqa omillar bilan bir qatorda, soliq imtiyozlarining ham o'ziga xos o'rni borligini ko'rishimiz mumkin. Shu tufayli, mamlakatimizda soliq ma'muriyati samaradorligini oshirish, aholi uchun tayinlangan soliq yukini bosqichma-bosqich kamaytirish, soliq imtiyozlarining samaradorligini oshirish, soliq tizimini soddalashtirish hamda uning soliq to'lovchilar uchun tushinarli bo'lishini ta'minlash bo'yicha bir qancha choratadbirlar olib borilmoqda.

Bilamizki, yurtimizda soliq tizimida bir qancha kamchiliklar mavjud, bulardan biri soliq tizimining murakkabligi bo'lsa yana biri ayrim soliq stavkalarining yuqoriligi bilan ifodalanadi. Shu sababli, keyingi yillar davomida mamlakatimizda korxonalar zimmasidagi "soliq yuki"ni kamaytirish borasida bir qator amaliy chora-tadbirlar amalga oshirildi. Jumladan, birgina qo'shilgan qiymat solig'i stavkasi oxirgi yillar ichida 15 foizdan 12 foizga tushirildi. Jismoniy shaxslar daromad solig'i stavkasi ham 12 foizga pasaytirildi. Shuningdek, 2023-yildan boshlab mikro biznes uchun aylanmadan olinadigan soliqning amaldagi 4%dan 25%gacha bo'lgan stavkalari o'rniga yagona 4%li soliq stavkasi joriy etiladi. Bunda, olis hududlardagi va alohida toifadagi tadbirkorlar uchun amaldagi 1 va 2%li stavkalar saqlab qolinadi.

Xalqaro amaliyotda keng tarqalgan ijtimoiy soliq imtiyozlari turlari:

- Soliqqa tortilmaydigan minimum;
- Er-xotin nikohi uchun imtiyozlar (qo'shma deklaratsiya);
- Ta'lim olish uchun xarajatlar uchun imtiyozlar;
- Sug'urta qilish xarajatlari uchun imtiyozlar;
- Dafn marosimi xarajatlari uchun imtiyozlar;
- Soliq krediti (ijtimoiy);
- Soliq deklaratsiyasini topshirishdan ozod qilish va boshqalar.

Mamlakatimiz tomonidan ijtimoiy xarakterdagi imtiyozlar salmoqli miqdorga ajratilgan. Shuni hisobga oladigan bo'lsak, bu turdagi imtiyozlardan voz kechish budjet daromadlarini o'sishiga olib kelmaydi. Iqtisodiyotni rivojlantirish xarakteridagi imtiyozlarni berish natijasida, istiqbolda budjet daromadlarining oshishi mumkinligini hisobga olish maqsadga muvofiqdir. Soliqlardan berilgan imtiyozlar miqdori o'sgani sayin, ulardan foydalanuvchilar soni ham shunga muvofiq tarzda oshib bormoqda yoki aksincha. Shuningdek, imtiyozni berilishidagi ayrim nomukammalliklar ularning samarali ishlashiga salbiy ta'sir o'tkazmoqda.

Mamlakatimizda soliq imtiyozlari sonining ko'pligi iqtisodiyotning o'tish davriga xos bo'lgan umumiy holat sifatida qaralishi bilan bir qatorda, bozor munosabatlarini yanada erkinlashtirilishi sharoitida individual va kam ahamiyatga ega bo'lgan imtiyozlar sonini tobora kamaytirib borish talab etiladi. 2024-2026 yillarda soliq va bojxona siyosati soliq imtiyozlarini bekor qilish va barcha tadbirkorlar uchun teng sharoit yaratish asosiy yo'nalishlarni o'z ichiga oladi.

Soliq imtiyozlarining berilishi davlat budjeti daromadlarining ma'lum qismidan voz kechishi orqali amalga oshmoqda. Shu bilan birga, bu imtiyozlarning tizimda samarali ishlashini ta'minlash uchun parallel ravishda qilinishi lozim bo'lgan chora-tadbirlar ham mavjudki, ular soliq, pul-kredit va davlatning iqtisodiy boshqaruv siyosati bilan muvofiqlashtirilishi zarur.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi. T. 2022 yil
2. A.S Jo'rayev, G'.A.Safarov, O.R. Meliyev (2021) "Soliqlar va soliqqa tortish" "Nihol print" OK nashriyoti, 2021.
3. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi-Toshkent, (2021) G'afur G'ulom nashriyot uyi
4. O'zbekiston Respublikasi davlat soliq qo'mitasi ma'lumotlari.
5. Mayburov I.A. (2011) "Soliqlar va soliqqa tortish"
6. Milyakova N.V. (2008) Milyakova N.V, "Soliqlar va soliqqa tortish"
7. Gataullin Sh. (1996) "Soliqlar va soliqqa tortish" Toshkent 1996-yil 74-bet.
8. Karavaeva I. (2000) Bozor iqtisodiyotini soliq bilan tartibga solish. 2000.
9. <https://www.spot.uz/oz/2022/08/22/tax/>